

Revolucija upravljanja šumama pomoću UAV tehnologije u Istočnim Alpama

Upravljanje šumama ključno je za održavanje održivih ekosustava, posebno u fragmentiranim šumskim područjima poput regije Friuli Venezia Giulia u Italiji. Novi projekt GO-PRI.FOR.MAN koristi bespilotne letjelice (UAV) za precizno kartiranje i praćenje volumena šumskog rasta. Ovaj inovativni pristup transformirat će praksu upravljanja šumama u regiji, poboljšati održivost i potaknuti bolju suradnju među vlasnicima šuma.

Izazov fragmentacije šuma

U Europi, fragmentacija šuma predstavlja značajan izazov za učinkovito upravljanje, posebno jer je oko 60% šuma u privatnom vlasništvu, u malim parcelama koje prosječno iznose 12,7 hektara. Ova je fragmentacija posebno izražena u istočnoj i jugoistočnoj Europi, gdje male parcele mogu biti veličine 1 hektra. Fragmentacija otežava upravljanje i doprinosi napuštanju zemljišta, što dovodi do povećanog rizika od požara, poplava i smanjenja sekvestracije ugljika.

Pristup temeljen na suradnji

Projekt Zajedničko upravljanje privatnim šumama u Istočnim Alpama (Pri.For.Man.) suočava se s ovim izazovima stvaranjem kooperativnog modela upravljanja šumama. Integracijom privatnih vlasnika šuma, pružatelja usluga i šumara, projekt ima za cilj unaprijediti usluge šumskih ekosustava, ojačati ruralna gospodarstva i podržati bioekonomiju.

UAV letjelice su ključan alat u ovom procesu jer pružaju precizne podatke o stanju šuma za potrebe informiranja donositelja odluka o upravljanju.

Prikupljanje podataka pomoću UAV-a

Za prikupljanje visokokvalitetnih podataka korištene su bespilotne letjelice WingtraOne Gen II opremljene SONY DSC-RX1RM2 RGB kamerama i PPK modulima za istraživanje područja od 450 hektara. Letovi su provedeni tijekom sezone kada je lišće na drveću, osiguravajući potpunu pokrivenost krošnji za precizno kartiranje. Ključni parametri leta uključivali su:

- Visina leta: 120 metara
 - Uzdužno preklapanje: 70%
 - Bočno preklapanje: 84%
 - Trajanje leta: 26 minuta po letu (ukupno 3 leta).
- Rezultat je bio sveobuhvatan set slika, korištenih za izradu 3D modela terena.

Slika 1 - Primjer automatskog leta nad jednim od područja

Obrada fotogrametrijskih podataka

Nakon snimanja, podaci prikupljeni UAV letjelicama obrađeni su pomoću softvera Agisoft Metashape, generirajući nekoliko važnih pokazatelja:

- Točka gustoće oblaka: S gustoćom od 28,1 točaka/m²
- Digitalni model površine (DSM): S rezolucijom od 18,9 cm/piksel
- RGB ortomozaik: Rezolucije 1,68 cm/piksel.

Ovi podaci pružaju detaljan uvid u strukturu šuma, pomažući u kartiranju šumskih varijabli poput visine krošnje i volumena šumskog rasta.

Obrada fotogrametrijskih podataka

Na terenu je izmjereno 15 kružnih parcela za inventarizaciju šuma, svaka s radijusom od 13 metara. Korištenjem sustavnog uzorkovanja prikupljeni su podaci o drveću i integrirani s podacima dobivenim uz pomoć UAV letjelica, vezanim za izračunavanje volumena šumskog rasta (m³/ha). Ovaj hibridni pristup, koji kombinira LiDAR-om dobivene digitalne modele terena (DTM) s UAV fotogrametrijom, rezultirao je modelom visine krošnje (CHM), pružajući još veću preciznost u upravljanju šumama.

Slika 2 – Detalji 3D fotogrametrijske točke

Digital Elevation Model

Fig. 5. Reconstructed digital elevation model.

Slika 3 - Digitalni model površine

Slika 4 - Digitalni model površine

Slika 5 – Lokacija s točkama

Prediktivno modeliranje šumskih varijabli

Ekstrakcijom predvidljivih varijabli iz CHM-a, razvijen je multivarijantni linearni regresijski model za procjenu volumena šumskog rasta u cijelom području. Konačni proizvod, sveobuhvatna karta volumena šumskog rasta, predstavlja vrijedan alat za održivo upravljanje šumama.

Zaključno, projekt GO-PRI.FOR.MAN primjer je potencijala UAV tehnologije u revolucioniranju upravljanja šumama. Rješavanjem izazova fragmentacije šuma i promicanjem strategija zajedničkog upravljanja, ovaj projekt otvara put

ka održivijim šumskim ekosustavima u Istočnim Alpama.

Pristup temeljen na UAV bespilotnim letjelicama nudi uzbudljiv model za druge regije koje se suočavaju sa sličnim izazovima, pokazujući moć tehnologije za unapređenje održivog upravljanja zemljištem i doprinos širim ciljevima očuvanja okoliša.

Ovaj članak daje pregled kako UAV tehnologija mijenja upravljanje šumama u talijanskoj regiji Friuli Venezia Giulia, a istovremeno pruža rješenja za održivost koja su temeljena na podacima.

Slika 6 - Karta volumena drve zalihe

Further information

[PRI.FOR.MAN](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it
bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

